

GLOBAL TA'SIRLAR SHAROITIDA YOSHLARNING AXLOQIY QADRIYATLARINI MUSTAHKAMLASH ZARURATI

Toshpulatov Odil Nodirovich

Samarqand davlat chet tillar instituti mustaqil tadqiqotchisi, falsafa fanlari
bo'yicha falsafa doktori (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18213549>

***Annotatsiya:** Jahonda sodir bo'layotgan ijtimoiy jarayonlar mohiyati borliqning tabiiy-ilmiiy manzarasini o'zgartirish bilan bir qatorda turli g'oyaviy kurashlar, mafkuraviy qarama-qarshiliklarning yangicha ko'rinishlarini namoyon etib kelmoqda. Bunday faoliyat natijasida insoniyatning oldida o'zi anglab yetmagan muammolarning paydo bo'lishi evaziga ijtimoiy-falsafiy tafakkurni rivojlantirish zamon talabiga aylanib ulgurdi. Ayniqsa, o'sib kelayotgan yosh avlodning axloqiy madaniyatining zamon bilan hamnafas bo'lishini ta'minlash, eskicha tafakkur tarzidan voz kechish, ma'naviy madaniyat rivojiga xizmat qiladigan integral yondashuvni kuchaytirish muhim ahamiyat kasb etmoqda.*

***Kalit so'zlar:** amoralizm, globallashuv, axborotlashgan jamiyat, axloqiy madaniyat, qadriyat, milliy ong, urf-odat, madaniyat.*

Globallashuv jarayonida IT sohasining rivojlanishi, ilm-fan va moddiy farovonlik sohasidagi o'zgarishlar bevosita yoshlar faoliyatiga ta'sir ko'rsatib, bunda milliy ommaviy axborot vositalarining rolini oshishiga sabab bo'ldi hamda turli axborotlashgan jamiyatdagi ma'lumotlarni yangicha mexanizmlarga asoslanib tarqatish kuchaydi. "Hozirgi paytda jahondagi ayrim siyosiy kuchlar o'zbek xalqiga millatchilik g'oyalarini singdirishga ham intilmoqdalar. Globallashuv jarayoni umuminsoniy qadriyatlar, an'ana va urf-odatlariga tahdid solayotgani rost. Jahon siyosiy olamidagi ayrim kuchlar ushbu faktdan ham o'z g'arazli yo'llarida foydalanmoqdalar". [1: 26] Bu esa, har bir fuqarodan doimo ogoh bo'lishni, ayniqsa, o'sib kelayotgan yosh avlod tasavvurlarida turli yot g'oyalarning o'rnashib olishidan boxabar bo'lishni, milliy mentalitet va falsafiy dunyoqarash asosida faoliyat olib borishni talab etadi.

Globallashuv jarayonlarida yoshlar axloqiy madaniyatini yuksaltirish muhim axborotlarni qabul qilish bilan bog'liq bo'lib, quyidagi zamonaviy jihatlarni o'zida ifodalaydi:

jamiyatda yoshlarning axborot texnologiyalariga bo'lgan qiziqishlari qatorida axloqiy madaniyatni ijtimoiy hayotning barcha sohalarini, yoshlar jamoalarida keng miqyosda targ'ib qilib borish;

yoshlar ma'naviyatidagi o'zgarishlarni iqtisodiyot bilan uyg'unlashtirish, yoshlarning xizmatlar bozoriga kirib borishida axloqiy-estetik fazilatli bo'lishini ta'minlash;

yoshlarning faoliyat olib borayotgan sohalarida milliylikka xos bo'lgan ijtimoiy muhitni shakllantirish, ularning ijtimoiy hayot darajalarini yaxshilash va bilim saviyasini oshirib borish;

axborotlashgan jamiyatda plyuralizmga asoslanish va demokratik islohotlarning borishida yoshlarning faolligini kuchaytirish;

yoshlar axloqiy madaniyatiga doir milliy qadriyatlarni global inqirozlardan asrab qolish asosida jamiyatning ehtiyojlarini mukammal o'rganish va xalqning murosa falsafasiga tayanish;

yoshlarda globallashuvga nisbatan mafkuraviy immunitetni shakllantirish orqali yuksak axloqiy madaniyatli va innovatsion g‘oyalar generatori bo‘lgan kadrlarni tayyorlash dolzarb sanaladi.

Bugungi axborot maydonida globallashuv jadal sur‘atlarda davom etayotgan bir paytda yoshlarning ijtimoiy-falsafiy qarashlarida ijtimoiy hayotni axloqiy ideallar bilan uyg‘unlashtirish dolzarb masalaga aylandi. “Xalqimizning necha asrlik ma’naviy-ma’rifiy an’analari, milliy urf-odatlar va qadriyatlarini namoyish etib qolmasdan, ko‘plab xalqlarning tarixan shakllangan va jamoaviy xarakterdagi o‘zligini aks ettirishi, boshqa xalqlarning tarbiyaviy hayotidagi yangiliklarni o‘zlashtirgan holda voqelikda ifodalashi, ijtimoiy makondagi yutuqlarini jahonda ko‘rsatishlari uchun barcha imkoniyatlardan oqilona foydalanishlari, yoshlarni ziyrak, aql-farosatli, dono, ilm-ma’rifatli” [2: 93] bo‘lishiga xizmat qiladi. Bu esa, yoshlarning jamiyat rivojida yanada faol, voqelikka nisbatan sergak va fidoyi bo‘lib mehnat qilishlari uchun zamin hozirlaydi.

Jamiyatdagi axborotlarning ochiqligini kengayib borishi evaziga yoshlarda keyingi yillarda ko‘proq ommaviylikka xos bo‘lgan dialektik yondashuvning shakllanishi negizida muayyan tashkilotlar, jamoatchilikka asoslangan boshqaruv tizimi, yoshlar faoliyatida bir qator o‘zgarishlarga sabab bo‘la boshlanadi. Yangilanayotgan jamiyatning eng dolzarb xususiyatlarini tashkil etadigan yoshlar XXI asrda o‘z echimini topmagan ko‘plab global muammolarga duch kela boshladi. Bunday falsafiy dunyoqarash asosida “yangicha tafakkur tarzini shakllantira borib, shu bilan birga, ongni ham rivojlantiramiz, ta’lim va tarbiya jarayonida yangi g‘oyalarni o‘zlashtira borib, ayni o‘zimizning tafakkurimiz negizlarini ham chuqurlashtirgan bo‘lamiz”. [3: 27] Bundan ko‘rinadiki, fanlar rivojida inson tafakkuri boyib, jamiyatda barqarorlikni ta’minlash, yangicha modellar bilan global jarayonlar echimini topish mumkin bo‘ladi.

Insoniyat bugungi kunda globallashuv sharoitida dunyo miqyosida tubdan yangilanayotgan milliy ong va tafakkurni shakllantira boshladi. Unda qadriyatlarning universal xarakterga ega bo‘lishi, axloqiy tamoyillarning keng amal qilishi, yangicha axborot texnologiyalariga insonning, ko‘proq yoshlarning qaram bo‘lishi yaqqol aks etmoqda. Yoshlarning amaliy faoliyatida esa ma’naviy qadriyatlarni o‘zlashtirish va reallikda amal qilish mexanizmlari milliylik niqobidan chiqish holatlari kuzatilmoqda. Bunday falsafiy tafakkur tarzi tarixiy taraqqiyot natijasida doimo yangilanib kelgan. Chunki “jamiyatda hukm surayotgan axloqiy mezonlarga mos ravishda ma’naviy qadriyatlar uzoq vaqt davomida sayqallanib, o‘zgarib, rivojlanib borgan. Qadim davrlardan boshlab umuminsoniy hamda milliy qadriyatlarga rioya etish millatni yuksaklikka ko‘targan, jamiyatning ildam rivojlanishiga turtki bergan”. [4: 25]

Shu boisdan yoshlar ham mana shunday faoliyatda bevosita milliylik va zamonaviylik o‘rtasida ko‘prik vazifasini bajarishlari kerak. Yoshlar ongida qadriyatlar insoniy fazilatlariga xos va mazmundor bo‘lishi, har bir harakatida zamonaviy jamiyat talablariga mos innovatsion o‘zgarishlar, axloqiylikka asoslangan milliy xususiyatlar hamda ma’naviy madaniyat aks etishi lozim. Shundagina yoshlar o‘zlarining eng muhim axloqiy fazilatlarini namoyon etishi, o‘zligini voqelikda aks ettirishi, ilmiy va ijodiy imkoniyatlarini ro‘yobga chiqarishlari uchun zamin tayyorlashlari mumkin bo‘ladi.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. Сафаева С. Глобаллашув жараёнининг ижтимоий ҳаёт соҳаларига таъсири // Глобаллашув жараёнида жамиятни демократлаштиришнинг сиёсий, фалсафий-ҳуқуқий масалалари. –Тошкент: 2006. 26-бет.
2. Умаров Б. Глобаллашув зиддиятлари. –Тошкент: Маънавият, 2006. 93-бет.
3. Собирова З. Жамият янгиланиш ва бадий-эстетик омиллар.-Тошкент: Фалсафа ва ҳуқуқ, 2007. 27-бет.
4. Эргашев Э., Шарипов М., Жакбаров М. Жамиятни эркинлаштириш ва маънавият. – Тошкент: Академия. 2002. 25-бет.
5. Komilov, R. R. (2018). THE AESTHETIC AND MORAL SIDES OF THE FAMILY AND WEDDING CEREMONIES. In INTERNATIONAL SCIENTIFIC REVIEW OF THE PROBLEMS OF PHILOSOPHY, PSYCHOLOGY AND PEDAGOGY (pp. 10-14).
6. Komilov, R. R. (2017). THE AESTHETIC SIGNIFICANCE OF THE UZBEK NATION'S WEDDING CEREMONIES EVOLUTION. In PRACTICE OF COMMUNICATIVE BEHAVIOR IN SOCIAL AND HUMANITARIAN RESEARCHES (pp. 47-50).
7. Komilov, R. R. (2017). AESTHETIC COMPONENT OF WEDDING CEREMONIES OF THE UZBEK PEOPLE. Theoretical & Applied Science, (4), 87-89.
8. Rabievich, K. R. Philosophical and Legal Basis of Marriage Relations Between the Uzbek People. JournalNX, 525-528.